

Community PPTIK

Buku Panduan Website community.pptik.id

PPTIK-ITB

[Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi-ITB]

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)

Buku Panduan

Nama Aplikasi / Website

COMMUNITY PPTIK (community.pptik.id)

Deskripsi Aplikasi

Website yang berisi informasi tentang hasil-hasil event tersebut dan portofolio semua mitra PPTIK pada level individu maupun institusi, khususnya terkait dengan kegiatan sosialisasi dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Aplikasi / website bisa di akses lewat browser

Akses website melalui browser, melalui link berikut:

Link : <https://community.pptik.id/>

Penjelasan Umum

- **Community** : adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama.
- **PPTIK** : Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi (PPTIK-ITB) memiliki misi diantaranya adalah membangun reputasi riset dan peneliti berkelas dunia. Hal ini menuntut selarasnya topik, kompetensi peneliti, kelayakan fasilitas, tingginya aktivitas dan maraknya kemitraan global di bidang penelitian ICT. Selain itu, PPTIK juga memiliki misi untuk mendorong perkembangan produk komersil, entrepreneurship dan industri di bidang ICT. Hal ini ditandai juga dengan signifikannya kontribusi sektor ICT bagi revenue ITB.
- **Community PPTIK-ITB** : Kelompok sosial dari organisme yang membangun reputasi riset Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi berkelas dunia. Melalui Website yang terdapat fitur informasi hasil event dan portofolio semua mitra PPTIK pada level individu maupun institusi.

Website Community PPTIK Organisme dapat membuat dan mengembangkan portofolio dalam lingkungan belajar yang fleksibel, kontrol privasi dalam membagikan pencapaian dan perkembangan, menemukan orang dalam forum diskusi dan bergabung / berkolaborasi dalam kelompok

Cara Kerja

Cara Kerja dari website community.pptik.id adalah sebagai aplikasi yang dapat membuat dan menyimpan sampai mengembangkan portofolio pribadi maupun di dalam suatu organisasi / institusi. Juga sebagai aplikasi yang dapat berdiskusi dan melakukan tugas secara efektif.

Use Case Website Community.pptik.id

Gambar Use Case Website Community.pptik.id

Alur Website community.pptik.id sebagai Members:

Gambar Alur Website Sebagai Members

Gambar Flowchart buat content Page Portofolio :

Gambar Flowchart buat content Page Portofolio

Cara Pakai

1. Masuk / kunjungi link <https://community.pptik.id/>

Halaman awal yang menampilkan informasi tentang website dan form untuk login ke dalam Dashboard community.

2. Login

Login dengan akun yang sudah dibuat, masukan Username dan Password dengan benar.

Lalu klik Tombol Login untuk masuk halaman Dashboard.

! Jika belum mempunyai akun silahkan klik “**Register**” untuk membuat akun baru,

! Jika Lupa Akun silahkan klik “**Lost username / password**”

3. Dashboard

Dashboard adalah halaman setelah Login, yang terdapat Bar Menu dan List Menu. Dimana Dashboard menampilkan informasi website, nama user dan daftar user yang online.

Untuk membuat halaman portofolio, klik tombol garis 3 (**Main Menu**) kemudian klik **+Create** lalu pilih **Page and collections**.

4. Memulai portofolio baru

- Klik Main Menu > Create > Pages and collections ,

- Tampil halaman Pages and collections,
- Klik +Add untuk membuat portofolio baru,

- Klik bagian **Page** untuk menuju halaman buat portofolio,

- Tampil Halaman yang membuat (mengatur) judul dan deskripsi halaman portofolio.
 - Isi bagian / berikan **judul** untuk halaman portofolio, dan
 - Berikan **deskripsi** mengenai judul halaman portofolio.
 - Klik **Save**.

- Membuat Page Portofolio berhasil,
- Selanjutnya klik tombol + , untuk membuat (content) isi portofolio.

- Pilih posisi Top/Bottom untuk isi portofolio, lalu klik tombol **Add** untuk lanjut,

- Tampil Halaman untuk membuat isi portofolio,
- Pilih Content type yang akan di buat. Contoh klik “Text”, lalu muncul form dimana harus mengisi judul content dan isi contentnya.
- Klik Save untuk selesai.
- Tampilan Ketika content portofolio berhasil di buat, tambahkan content lagi untuk mengembangkan portofolio.

- Hasil Content-content yang akan menjadi portofolio

mahara Search for people

Community PPTIK | Edit

This area shows a preview of what your page looks like. Changes are saved automatically.
 Drag 'Add a new block' onto the page to add one. You can then choose what type of block it will be. You can then also drag blocks around the page to change their position.

- PPTIK-ITB**
 - Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi (PPTIK-ITB) memiliki misi diantaranya adalah membangun reputasi riset dan peneliti berkelas dunia. Hal ini menuntut selarasnya topik, kompetensi peneliti, kelayakan fasilitas, tingginya aktivitas dan maraknya kemitraan global di bidang penelitian ICT. Selain itu, PPTIK juga memiliki misi untuk mendorong perkembangan produk komersil, entrepreneurship dan industri di bidang ICT. Hal ini ditandai juga dengan signifikannya kontribusi sektor ICT bagi revenue ITB.

Gambar Halaman Awal Website

Welcome

Selamat datang di community.pptik.id.

Dalam mengelola kerjasama dan kemitraan pada level individu dan institusi, PPTIK mengorganisasi 3 aplikasi, yaitu:

- <http://forum.pptik.id> yang berisi informasi tentang berbagai detail materi kerjasama, kegiatan dan organisasi kegiatan, diskusi di dalamnya.
- <http://community.pptik.id> (website ini) yang berisi informasi tentang hasil-hasil event tersebut dan portofolio semua mitra PPTIK pada level individu maupun institusi, khususnya terkait dengan kegiatan sosialisasi dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- aplikasi mobile apps yang terkait. Sebagai contoh:
 1. Presensi Swafoto yang biasanya digunakan oleh institusi pendidikan untuk mengelola aktivitas individu
 2. PKL Online yang digunakan untuk mengelola aktivitas PKL Online

Contoh PDF

1 of 14

BUKU PANDUAN APLIKASI KAWAL DESA APARAT

PPTIK ITB
 Jl. Ciandara 10
 40132
 Phone : 08981144323
 Email : itb.pptik@gmail.com

Powered by **mahara** Legal About Contact us Help

Hasil Portofolio yang akan tampil dan di lihat orang lain :

The screenshot displays the Mahara community page for PPTIK-ITB. At the top, the Mahara logo and navigation menu are visible. The main heading is "Community PPTIK" by User Diky. Below this, there is a section titled "Informasi dari Website Community".

PPTIK-ITB

- Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi (PPTIK-ITB) memiliki misi diantaranya adalah membangun reputasi riset dan peneliti berkelas dunia. Hal ini menuntut selarasnya topik, kompetensi peneliti, kelayakan fasilitas, tingginya aktivitas dan maraknya kemitraan global di bidang penelitian ICT. Selain itu, PPTIK juga memiliki misi untuk mendorong perkembangan produk komersil, entrepreneurship dan industri di bidang ICT. Hal ini ditandai juga dengan signifikannya kontribusi sektor ICT bagi revenue ITB.

Informasi

Web Community.pptik.id adalah website organisasi yang dapat membuat dan mengembangkan portofolio.

Gambar Halaman Awal Website

The screenshot shows the homepage of the PPTIK-ITB website. It features a blue header with the Mahara logo and a search bar. The main content area includes a "Welcome" message, a login form, and a list of links to various resources. At the bottom, there are three large buttons labeled "Create", "Share", and "Engage" with corresponding icons.

Contoh PDF

The screenshot shows a PDF document titled "BUKU PANDUAN APLIKASI KAWAL DESA APARAT". The document cover features a blue background with white text and a photograph of a modern building. The PPTIK-ITB logo and contact information are visible at the bottom of the cover.

Comments

Add comment

Paragraph B I [List Icons] [Link Icon] [Image Icon] [Undo Icon] [Redo Icon]

0 WORDS

Make comment public Yes

Attach file

Choose file No file chosen (Maximum upload size 10MB)

+ Add attachment

Comment Cancel

Updated on ; 0 page visits from 2 June 2022 to 2 June 2022

Legal About Contact us Help